

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 02 || April 27th, 2023

01-Том
02-Сон

Том - 01
Вып. - 02

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940

ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data. The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

Адылова Эльмира Садыкжановна

Кыргызско-Узбекский Международный университет им.Б.Сыдыкова

Омурбекова Гулзат Кочкорбаевна

Кыргызско-Узбекский Международный университет им.Б.Сыдыкова

Ташполотов Ысламидин

Кыргызско-Узбекский Международный университет им.Б.Сыдыкова

Аннотация. Данная работа посвящена теоретическому исследованию взаимосвязи гидроэнергетических параметров ГЭС с погодными изменениями природно – климатических факторов на территории гидрокаскадов КР и определению потенциала Токтогульской водохранилища КР.

Ключевые слова. ГЭС, Токтогульское водохранилище, приток воды, расход воды, изменения объема воды, регрессионное уравнение.

RESEARCH OF THE PARAMETERS OF THE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE TOKTOGUL HPP

Adylova Elmira Sadykzhanovna

Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov

Omurbekova Gulzat Kochkorbaevna

Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov

Tashpolotov Yslamidin

Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov

Abstract. This work is devoted to the theoretical study of the relationship of hydroelectric power parameters of the hydroelectric power Station with weather changes in natural and climatic factors on the territory of the hydraulic cascades of the Kyrgyz Republic and the determination of the potential of the Toktogul reservoir of the Kyrgyz Republic.

Keywords. Hydroelectric power station, Toktogul reservoir, water inflow, water flow, changes in water volume, regression equation.

Введение.

Вопрос энергосбережения является в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем [1-4]. В связи с этим в работе проведены исследования взаимосвязи гидроэнергетических параметров гидроэнергетической станции с погодными изменениями природно – климатических факторов на территории гидрокаскадов и определения потенциала Токтогульской водохранилища КР [3, 4]. Поскольку определение оптимальных параметров работа ГЭС требуют знания гидроэнергетического потенциала реки Нарын с учетом расхода воды в Токтогульском ГЭС для различных целей.

Методы решения.

Гидропотенциал Токтогульского ГЭС КР составим на основе модели водохранилища, рис. 1. Объем воды в водохранилище в момент времени $t + \Delta t$ схематически можно представить:

Рисунок 1. Схематическое изображение водохранилища: $V(t)$ – объем воды в водохранилище в момент времени t , m^3 , $Q_{\text{приход}}$ – приток воды в резервуар, m^3/c . ($\text{объем воды, поступающей в водохранилище за время } \Delta t, m^3/c$), $Q_{\text{расход}}$ – отток воды из резервуара, m^3/c .

Ясно, что в процессе выработки электрической энергии в Токтогульской ГЭС уровень воды в водохранилище измениться.

Такое изменение уровня воды можно представить в виде следующих уравнений [3,4]:

$$Q_{\text{пр}} = Q_{\text{вх}} + Q_{\text{осад}} \quad (1)$$

$$Q_{\text{рас}} = Q_{\text{отток}} + Q_{\text{исп}} + Q_{\text{переброс}} + Q_{\text{фильтр}} \quad (2)$$

где $Q_{\text{вх}}$ – объем полезного стока, поступающий за время Δt , m^3/c ; $Q_{\text{осад}}$ – объем воды, поступающий в водохранилище в виде осадков, m^3/c ; $Q_{\text{отток}}$ – отток воды из водохранилища за время Δt , m^3/c ; $Q_{\text{исп}}$ – потери из-за испарения за время Δt , m^3/c ; $Q_{\text{переброс}}$ – переброска части стока за время Δt , m^3/c ; $Q_{\text{фильтр}}$ – фильтрационные потери из водохранилища за время Δt , m^3/c .

В работе моделирование стока с учетом внутригодового его распределения производилась по среднемесячному стоку [5-8]. Таким образом, для плотинных ГЭС полезный сток воды практически пропущен через створ ГЭС. А потери расхода зависит от неэнергетических составляющих: $Q_{\text{исп}}$, $Q_{\text{ф}}$, $Q_{\text{осад}}$, $Q_{\text{перебросил}}$.

Для

$$\frac{V_{\text{при}}(t_i)\Delta t_i - V_i(t)}{Q_{\text{фи}}\Delta t_i} = Q_{\text{сп}}\Delta t_i + Q_{\text{осад}}\Delta t_i - Q_{\text{вх}}\Delta t_i - Q_{\text{исп}}\Delta t_i - Q_{\text{переб}}\Delta t_i \quad (3)$$

Без учета расхода на испарение, осадки и фильтрации через почвы из уравнения (3), опустив индекса получим:

$$V_{\text{пр}}(t + \Delta t) = V(t) + Q_{\text{вх}}\Delta t - Q_{\text{вых}}\Delta t - Q_{\text{перев}}\Delta t, \quad (4)$$

откуда

$$\frac{V_{\text{пр}}(t+\Delta t) - V(t)}{\Delta t} = Q_{\text{вх}} - Q_{\text{вых}}, \quad (5)$$

или

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{dV}{dt} = Q_{\text{вх}} - Q_{\text{вых}}, \quad (6)$$

с другой стороны изменения уровня воды в процессе истечения воды можно представить в виде [4, 9-11]:

$$H = H_2 - H_1 = \frac{\alpha_c v_c^2}{2g} + \lambda \frac{v_c^2}{2g} \text{здесь } \lambda = 0,11 \left(\frac{l}{d}\right)^{0,25} \quad (7)$$

где α_c – коэффициент скорости ($\alpha \approx 0,97$), λ – коэффициент местного сопротивления, учитывающий потери механической (кинетической и потенциальной) энергии воды.

Для v_c в сечении С-С имеет вид: $v_c = \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \sqrt{2gH}$

Скорость истечения воды из отверстия

$$v_c = \alpha_c \sqrt{2gH}. \quad (8)$$

Расход воды, вытекающей через отверстие

$$Q_{\text{вых}} = \mu \omega \sqrt{2gH}, \quad (9)$$

где μ – коэффициент расхода: $\mu = \varepsilon \alpha$, здесь ε - коэффициент сжатия водяной цилиндрической струи.

Для цилиндрического насадка коэффициент расхода (μ) принимает значения $\mu = 0,82 - 0,95$, а коэффициент сжатия струи $\varepsilon = 0,62$ и $\alpha \approx 0,97$,

Тогда

$$H = \frac{\alpha_c \alpha_c^2 2gH}{2g} + \lambda \frac{\alpha_c^2 2gH}{2g} = \alpha_c^3 H + \lambda \alpha_c^2 H \quad (10)$$

$$\alpha_c^3 + \lambda \alpha_c^2 - 1 = 0$$

так как

$$\lambda = 0,11 \left(\frac{l}{d}\right)^{0,25},$$

то

$$\alpha_c^3 + 0,11 \left(\frac{l}{d}\right)^{0,25} \alpha_c^2 - 1 = 0$$

Тогда

$$Q_{\text{вых}} = \mu \omega \sqrt{2gH} = \mu \omega \sqrt{2g \sqrt{\frac{\alpha_c v_c^2}{2g} + \lambda \frac{v_c^2}{2g}}} = \mu \omega \sqrt{\alpha_c v_c^2 + \lambda v_c^2} = \mu \omega v_c^2 \quad (11)$$

То есть

$$Q_{\text{вых}} = \mu \omega v_c \sqrt{\alpha_c + \lambda}$$

Таким образом:

$$\frac{dv}{dt} = Q_{\text{вх}} - \mu \omega v_c \sqrt{\alpha_c + \lambda} \quad (12)$$

здесь

$$Q_{\text{вх}} = \frac{\pi d^2 v_c}{4},$$

поэтому

$$\frac{dv}{dt} = Q_{\text{вх}} - \varepsilon \alpha_c \frac{\pi d^2}{4} v_c \sqrt{\alpha_c + \lambda}$$

Поскольку для цилиндрической трубы $\varepsilon \approx 0,62$, то

$$\frac{dv}{dt} = Q_{\text{вх}} - 0,49 \alpha_c d^2 v_c \sqrt{\alpha_c + \lambda} \quad (13)$$

Или, окончательно получим выражение для изменения скорости истечения водяной струи за определенный промежуток времени [12, 13]:

$$\frac{dv}{dt} = Q_{\text{вх}} - 0,49 d^2 v_c \sqrt{\alpha_c^2 (\alpha_c + \lambda)}. \quad (14)$$

Таким образом, из формулы (14) видно, что изменения скорости истечения воды в водохранилище в первую очередь зависят от скорости истечения в сечении С-С и от объема $Q_{\text{вх}}$ (объем притока воды). Чтобы сохранить необходимый объем воды в водохранилище, необходимо регулировать значения основных параметров (α_c и λ), входящий в второй член данного уравнения, т.е. нужно оптимизировать значения этих параметров. путем их управления [14-16].

Полученные результаты.

Изменение объема воды в Токтогульском водохранилище в зависимости от времени показана на рисунке 2.

Зависимость притока воды в Токтогульское водохранилище от времени представлена на рисунке 3.

Из рисунке 3 видно, что в 2022 – 2023 году максимальный приток воды приходится на май-июнь месяцы. В дальнейшем происходит резкое уменьшение притока воды. Нужно управлять параметрами входящие в (14) формулу, чтобы правая часть полученной кривой зависимости, показанной на рисунке 3 плавно уменьшался.

На рисунке 4 представлена зависимость расхода воды в Токтогульском водохранилище от времени. Из рисунке 4 видно, что расход воды имеет два пика: в середине октября и второе увеличение расхода начинается с середины декабря и быстрый подъем происходит начиная с середины января. Полученные данные можно объяснить тем, что увеличение расхода в июне и июля месяцы связаны с поливом, а увеличение расхода воды в ноябре и декабре месяцы связаны с увеличением потребности на электроэнергию.

Рисунок 2. Изменения объема воды в Токтогульском водохранилище в зависимости от времени. Точки экспериментальные данные.

Рисунок 3. Зависимость притока воды в Токтогульское водохранилище от времени.

Рисунок 4. Зависимость расхода вода от времени года.

В таблице 1. приведены объем воды , имеющиеся на начало календарных месяцев 2022-2023 года.

Таблица 1.

оказ ател и	1.04. 2022	1.05. 2022	1.06. 2022	1.07. 2022	1.08. 2022	1.09. 2022	1.10. 2022	1.11. 2022	1.12. 2022	1.01. 2023	1.02. 2023	1.03. 2023	1.04. 2023
бъем воды млрд	,848. 79	,892. 02	0,66 5.10	2,12 7.68	2,90 7.88	3,28 3.00	3,62 0.31	3,51 1.29	2,68 8.20	1,07 5.92	,354. 45	,110. 75	,936. 95

Сравнивая результаты [5] можно сделать вывод, что данные на 2022-2023-год приближается к результатам [5]

Используя представленные данные в таблице 1 с применением метода наименьших квадратов нами получена следующее регрессионное уравнение [6]:

$$y = 12,66 + 0,14x \quad (15)$$

Заклучение.

Таким образом, на основе проведенных исследований, можно сделать вывод, что, используя полученные уравнения (14) и (15) можно оптимизировать работу Токтогульской ГЭС, так как водосбережение в главном водохранилище КР, в настоящее время, является одним из эффективных способов решения вопроса устойчивого энергоснабжения населения и промышленных предприятий в КР.

Литература

1. Алексеевский, Н.И., Акименко, Т.А. & Фролова Н.Л. (2004). Оптимизация пропускных расходов воды через водохранилище. *Гидроэкология: теория и практика. Проблемы гидрологии и гидроэкологии*, 2, 445-454.
2. Адылова, Э.С. (2017). Определение факторов и показателей объемов воды в токтогульском водохранилище с использованием математических моделей. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, 6(1), 9-11.
3. Мамадалиев, Н. (2023). Формирование критериев и ограничений, предъявляемых к процессу и обработке телевизионных изображений. *Engineering problems and innovations*, извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/236>.
4. Porubay, O. & Khasanova, M. (2022). Machine learning as a tool of modern pedagogical technologies. *Science and innovation*, 1(B3), 840-843.
5. Porubay, O., & Khasanova, M. (2023). Formation of new technologies for innovation management in the modern competitive environment. *Engineering Problems and Innovations*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/56>
6. Porubay, O., & Khasanova, M. (2023). Model of innovative progress in the power sector. *Engineering Problems and Innovations*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/55>
7. Брызгалов, В.И. & Гордон, Л.А. (2002). Гидроэлектростанции. Учебное пособие. Красноярск. ИПЦ КГТУ, 541.
8. Яковлев С.В., Губий И.Г. et. al. (2005). Комплексное использование водных ресурсов. Москва, Высшая школа, 384.
9. СТО 17330282.27.140.007-2008 Технические системы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. ОРГРЭС.
10. Омурбекова, Г.К. (2015). Анализ и прогнозирование производства кремния методом наименьших квадратов. *Наука образование техника*, 1(51), 10-14.
11. Porubay, O. V. (2020). Decision-making under conditions of definition and risk based on strict methods. *Chemical Technology, Control and Management*, 2020(5), 77-82. doi: <https://doi.org/10.34920/2020.5-6.77-82>
12. Siddikov, I., & Porubay, O. (2021). Neural network model of decision making in electric power facilities under conditions of uncertainty. *In E3S Web of Conferences*, (Vol. 304). EDP Sciences. doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130401001>
13. Siddikov, I. K., & Porubay, O. V. (2022). Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities. *In AIP Conference Proceedings* 2432(1), 020010). doi: <https://doi.org/10.1063/5.0089473>
14. Siddikov, I., Porubay, O., & Mirjalilov, O. (2022). An algorithm for optimizing short-term modes of electric power systems, taking into account the conditions of the nature of the probability of the information flow of data. *In Journal of Physics: Conference Series*, 2373(8), 082014). IOP Publishing. DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2373/8/082014/pdf>
15. Siddikov, I.Kh., Porubay, O.V., Lazareva, M.V. & Abdulkhamidov, A.A. (2020). Trends in the development of intelligent systems when making management decisions in Uzbekistan. *International scientific journal "Universum: technical sciences"*, 2 (71), 10-14
16. Mamadaliev, N. A., & Khayitkulov, B. K. (2022). Complete solution of a class of differential pursuit games with integral constraint and impulse control. *Russian Mathematics*, 66(3), 22-29.
17. Mamadaliev, N. A., & Ibaydullaev, T. T. (2021). On the modified third method in the pursuit problem for differential-difference equations of neutral type. *Russian Mathematics*, 65, 18-28.
18. Mamadaliev, N. (2012). Linear differential pursuit games with integral constraints in the presence of delay. *Mathematical Notes*, 91(5-6), 704-713.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- [КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИК - СВЕТОДИОДОВ](#)
Аббос Кулдашов, Мухиддинжон Тиллабоев 3-10
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО](#)
Зафар Рахмонов, Муножатхон Умарова 11-17
- [МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕМУ «ПРИЁМЫ СТРЕЛБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЕ»](#)
Расулбек Мойдунов, Алийма Маматкасымова, Сонунбубу Асанова..... 18-22
- [МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ШРИФТА БРАЙЛЯ](#)
Акмаль Ахатов, Шох Аббос Улугмуродов..... 23-29
- [СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА](#)
Сарвар Саламов..... 30-37
- [ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ](#)
Нурилло Мамадалиев 38-42
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС](#)
Эльмира Адылова, Гулзат Омурбекова , Ёсламидин Ташполотов 43-48
- [ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PYTHON В МЕДИЦИНЕ](#)
Урмат Аттокуров , Гулнарида Жалилова , Алийма Маматкасымова 49-54

TABLE OF CONTENTS

- [QUALITY CONTROL AND LIFE PREDICTION OF IR LEDS](#)
Abbos Kuldashov, Muxiddinjon Tillaboyev 3-10
- [RESEARCH ON CREATION AND USE OF ELECTRONIC PORTFOLIO](#)
Zafar Rakhmonov, Munozhathon Umarova 11-17
- [METHODOLOGY FOR USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING ON THE TOPIC "SHOOTING TECHNIQUES FROM SMALL ARMS"](#)
Rasulbek Moidunov, Aliyma Mamatkasymova, Sonunbubu Asanova 18-22
- [MACHINE LEARNING FOR BRAILLE CONTRACTION PREDICTION](#)
Akmal Akhatov, Shokh Abbas Ulugmurodov 23-29
- [IMPROVING CUSTOMS SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN TRADE](#)
Sarvar Salamov 30-37
- [FORMATION OF CRITERIA AND LIMITATIONS FOR THE PROCESS AND PROCESSING OF TV IMAGES](#)
Nurillo Mamadaliev 38-42
- [RESEARCH OF THE PARAMETERS OF THE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE TOKTOGUL HPP](#)
Elmira Adylova, Gulzat Omurbekova , Yslamidin Tashpolotov 43-48
- [BIG DATA PROCESSING USING PYTHON IN MEDICINE](#)
Urmat Attokurov , Gulnarida Zhalilova , Aliyma Mamatkasymova 49-54

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года Агентством
информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики
Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский
